

Original paper

SAN'AT TA'LIMINI RAQAMLASHTIRISHNING MAVJUD HOLATI

© A.T. Kurbanova¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada san'at ta'limida raqamlashtirish jarayonining hozirgi holati, mavjud texnologiyalar, ularning o'quv jarayoniga ta'siri va qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli vositalarning san'at darslaridagi afzalliklari va muammolari yoritiladi. Ilmiy ishda sohadagi dolzarb muammolar hamda ularni hal etish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalarning san'at sohasidagi o'rnini, ayniqsa teatr va kino san'atidagi innovatsion imkoniyatlarini o'rganish hamda ularning san'at ta'limida amaliy ahamiyatini yoritishdan iboratdir. Shuningdek, raqamlashtirish orqali ijodiy erkinlikning kengayishi tahlil qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola yozishda ilmiy-nazariy manbalar, ilg'or xorijiy tajribalar, teatr va kino texnologiyalari tahlili, videomapping, cho'ntak kameralari va Hyper-Matrix kabi misollar asosida amaliy tahlil metodlari qo'llanildi. Yapon va Yevropa teatrlarining raqamli yondashuvlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar san'atda innovatsion shakllar va gibrid uslublarni yuzaga keltirmoqda. Teatrda yangi formatlar — raqamli spektakllar paydo bo'ldi. Bu esa nafaqat tomoshabinlar auditoriyasini kengaytirdi, balki ta'lim jarayonlarini ham modernizatsiya qildi.

XULOSA: raqamli texnologiyalar san'atda yangi sahnalar va ko'rinishlar yaratish, ularni global miqyosda tarqatish, interaktivlikni oshirish imkonini beradi. Bu holat san'at ta'limi va teatr ijodini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kelajakda raqamli san'at yanada faol rivojlanadi va keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: san'at ta'limi, raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, ta'lim innovatsiyasi, interaktiv o'qitish, raqamli vositalar.

Iqtibos uchun: Kurbanova A.T. San'at ta'limini raqamlashtirishning mavjud holati. // Inter education & global study. 2025. №4. B.561–568.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© A.T. Курбанова¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается текущее состояние процесса цифровизации в художественном образовании, анализируются существующие технологии, их влияние на учебный процесс и возможности применения. Также освещаются преимущества и проблемы использования цифровых инструментов на уроках искусства. В научной работе рассматриваются актуальные проблемы в этой сфере и пути их решения.

ЦЕЛЬ: изучить место цифровых технологий в искусстве, особенно их инновационный потенциал в театральном и киноискусстве, а также осветить их практическое значение в художественном образовании. Также анализируется расширение творческой свободы за счет оцифровки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при написании статьи были использованы научно-теоретические ресурсы, передовой зарубежный опыт, методы прикладного анализа, основанные на таких примерах, как анализ театральных и кинотехнологий, видеоматрицы, карманные фотоаппараты и Hyper-Matrix. Были изучены цифровые подходы Японского и Европейского театров.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследования показывают, что цифровые технологии создают инновационные формы и гибридные стили в искусстве. В театре появились новые форматы — цифровые спектакли. Это не только расширило аудиторию аудитории, но и модернизировало образовательные процессы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровые технологии позволяют создавать новые сцены и образы в искусстве, распространять их по всему миру, повышать интерактивность. Это обстоятельство выводит художественное образование и театральное творчество на новый уровень. В дальнейшем цифровое искусство будет активно развиваться и широко использоваться.

Ключевые слова: искусственное образование, цифровизация, цифровые технологии, образовательные инновации, интерактивное обучение, цифровые инструменты.

Для цитирования: Курбанова А.Т. Текущее состояние цифровизации художественного образования. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 561–568.

THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION IN ART EDUCATION

© Aziza T. Kurbanova¹✉

¹The Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the current state of digitalization in art education, analyzing existing technologies, their impact on the educational process, and their applicability. It highlights the advantages and challenges of using digital tools in art classes. The study also examines the key issues in the field and offers possible solutions for their improvement.

AIM: the purpose of this article is to explore the place of digital technologies in art, especially their innovative potential in theater and film art, as well as to highlight their practical significance in art education. The expansion of creative freedom due to digitization is also analyzed.

MATERIALS AND METHODS: when writing the article, scientific and theoretical resources, advanced foreign experience, and applied analysis methods based on examples such as analysis of theater and film technologies, video recorders, pocket cameras, and Hyper-Matrix were used. The digital approaches of Japanese and European theaters were studied.

DISCUSSION AND RESULTS: research shows that digital technologies create innovative forms and hybrid styles in art. New formats have appeared in the theater — digital performances. This has not only expanded the audience's audience, but also modernized educational processes.

CONCLUSION: digital technologies make it possible to create new scenes and images in art, distribute them around the world, and enhance interactivity. This circumstance brings art education and theatrical creativity to a new level. In the future, digital art will be actively developed and widely used.

Keywords: art education, digitalization, digital technologies, educational innovation, interactive learning, digital tools.

For citation: Aziza T. Kurbanova. (2025) 'The current state of digitalization in art education', *Inter education & global study*, (4), pp. 561–568. (In Uzbek).

Raqamli texnologiyalar zamonaviy madaniy hayotga chuqur kirib keldi. Ular madaniy qadriyatlarni saqlash, targ'ib qilish va keng ommaga yetkazishda muhim vositaga aylandi. Ayniqsa, san'at ta'limida raqamli vositalar ko'plab islohotlarni yuzaga keltirib, yangicha yondashuvlarni shakllantirmoqda.

Innovatsion texnologiyalar hayotimizga jadallik bilan kirib keldi va zamonaviy voqelikni endi raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Hatto aniq asarlardan tashkil topgan madaniy sohani ham raqamli transformatsiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamli texnologiyalar madaniy qadriyatlarni rivojlantirish, ko'proq odamlarga ta'sir zonasini kengaytirish uchun ajoyib vositaga aylanmoqda.

Aholini raqamli madaniy muhitga faol jalb qilish bilan bir vaqtda global raqamli jamiyat rivojlanishi sharoitida milliy madaniy qadriyatlarni, rus xalqining madaniy va milliy o'ziga xosligini saqlash zarurati davlatning muhim vazifasiga aylanadi.

So'nggi yigirma yil ichida turli sohalarda: kino, kutubxonalar, muzeylar, kitob nashr etish, musiqa va boshqalarda madaniy boyliklarga kirish, ishtirok etish, tarqatish, yaratish va ishlab chiqarish shakllarida inqilobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Raqamli texnologiyalarni o'rgatish va ularni tadbiiq etish jarayoni san'at ta'limida ham islohotlarni vujudga keltirdi. Pedagoglarning rivojlanish imkoniyati oshdi. San'at ta'limida ayniqsa kino va teatr san'atida

raqamli texnologiyalar keng joriy etilishi ularda amaliy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda asosiy vositalardan biriga aylandi.

Raqamli videoning portlashi 20-asrning 90-yillarida sodir bo'lgan. Bu vaqtda raqamli videokameralar paydo bo'lib, kino ixlosmandlariga yuqori sifatli va arzon sahnalarni suratga olish imkoniyatini berdi.

O'sha paytda Gollivudda ko'p sonli xodimlar xizmat ko'rsatadigan 35 mm kameralar bilan suratga olish odatiy hol bo'lganiga qaramay, ko'plab rejissyorlar nufuzli filmlarda namoyish etila boshlagan ajoyib filmlarni yaratish uchun raqamli videokameralardan foydalanishni boshladilar. festivallar va televizorda. Albatta, raqamli video 35 mm plyonkada suratga olingan videolardan sifat jihatidan ancha past edi, lekin u arzon, qiziqarli va samarali edi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish ixtisoslashgan tomoshabinlar uchun filmlar yaratish imkonini beruvchi yangi kino ijodiga yo'l ochdi. Kino sanoati dunyosidagi eng muhim texnologiyalarga quyidagilar misollar bo'la oladi [1].

Hyper-Matrix. Bu penabloklardan yasalgan uch tomonlama ekran bo'lib, ularning har biri bir-biridan mustaqil ravishda harakatlanishi mumkin bo'lgan shakllar va harakatlarni yaratishi mumkin. Ushbu bloklardan katta proyeksiya ekrani sifatida ham foydalanish mumkin, bu esa hech bo'lmaganda hayratga soladigan o'ralgan plyonka yaratadi.

Film namoyishida Hyper-Matrix texnologiyasidan foydalangan holda, dastlab oddiy devor qanday qilib qiziqarli figuralarga aylana boshlagani namoyish etildi. Ekran sizning barchangizni yutib yuboradigan olov bilan to'lguncha kosmosda suzish hissi bor. U Koreyadagi Yeosu EXPO ko'rgazmasida Hyundai Motor Group paviloni uchun yaratilgan Hyper-Matrix minglab harakatlanuvchi va pulsatsiyalanuvchi kublardan iborat keng ko'lamlı kinetik qurilma.

Murakkab muvofiqlashtirilgan mexanizm va proektsiya tufayli uchta bo'sh devor jonlanadi va turli xil tasvirlar va naqshlarni hosil qiladi va natija haqiqatan ham ta'sirli bo'ladi. Ushbu texnologiya nafaqat bunday kontseptual badiiy instalyasiyalarda, balki kelajakdagi kino zalida ham qo'llanilishini topadi.

Agar film shunday kinetik ekranga proyeksiya qilinsa, panellar hikoyaga ko'ra harakatlanib, qo'shimcha effektlar yaratilsa, bu innovatsion rejissyorlik g'oyalari uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin edi [2].

Cho'ntak kameralari. Mikroshemalar, diodlar, tranzistorlar va registrlar kabi miniatyura elektronikaning rivojlanishi qulay va mobil qurilmalarni ishlab chiqarish imkonini berdi. Ayni paytda ushbu qurilmalar xuddi shu katta qurilmalar kabi 1080 piksel (nuqta) va soniyasiga 60 kadr chastotali HD formatini qo'llab-quvvatlaydi. Bu sizga maxsus HDMI porti orqali HDTVlarda videolarni to'liq batafsil o'ynash imkonini beradi.

Elektron texnologiya shu qadar jadal rivojlanmoqdaki, endi u kundalik foydalanishda funktsional va foydali bo'lgan ixcham qurilmalarni ishlab chiqishi mumkin. Darhaqiqat, miniatyura gadgetlari raqamli texnologiyalarning rivojlanishiga javoban ishlab chiqilgan, shuning uchun cho'ntak videokameralari bu davr kunlarida endi yangilik emas. [3].

Foydalanuvchilar kontentni uyda yozib olishlari mumkin. Video yaratish va tahrirlash RAM xotirasini qo'llab-quvvatlaydigan kuchli protsessorlarga ega HD kompyuter monitorlari, ochiq kodli dasturiy ta'minot va Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro va Imovie kabi xususiy video tahrirlash dasturlari yordamida soddalashtirilgan. Video ishlab chiqarish texnologiyasidagi yutuqlar uy studiyalarida video tasvirlarni yozib olish imkonini berdi.

inqilobiy stabilizatorlar. Ikkinchi nomi "Steadicam" - harakatda kino yoki video suratga olish uchun kiyinadigan kamerani barqarorlashtirish tizimi. Operatorning yordamchi uskunasi ishora qiladi.

Asl Steadicam dizayni, shuningdek, uning ko'pgina analoglari operatorga kiyiladigan yelek, "pantograf" yoki "qo'l" deb nomlangan bom (inglizcha "bahor qo'li") va vertikal tayoqdan (English Post) iborat.) kardan birikmasi orqali bomga birlashtirilgan. Butun struktura muvozanatli bo'lib, kamera operatorning qo'llari bilan emas, balki bom tomonidan ushlab turiladi.

Yuqori tezlikda tortishish (ba'zan Ultra yuqori tezlikda tortishish). Kadrlar tezligi sekundiga 104 dan 109 gacha bo'lgan film yoki video suratga olish. Ushbu suratga olish usuli bilan ta'sir qilish vaqtida plyonka harakatsiz qoladi va optik tizim tomonidan hosil qilingan tasvir hosil qiluvchi yorug'lik nurlari harakatlanadi. Ba'zi yuqori tezlikda suratga olish tizimlari linzalar rasterlari yoki optik tolalardan foydalanadi. Oxirgi hollarda, yozuv to'liq tasvirni o'z ichiga olmaydi va uni ekranda ko'paytirish maxsus turdagi kino nusxa ko'chirish uskunalar yordamida oddiy filmda dekodlash va chop etishni talab qiladi.

Tokio universiteti suratga olinayotgan ob'ektni, xoh u bezovtalanuvchi biror jonzot yoki hatto stol tennisi to'pi bo'lsin, doimo kadrda ushlab turishi mumkin bo'lgan yuqori tezlikdagi video qayd etish tizimini ishlab chiqmoqda. Texnologiya sekundiga 1000 kadr tezlikda suratga olish va videoni sekin harakatda o'ynatish imkonini beradi. Tizimga statsionar kamera va yuqori tezlikdagi motorlar tomonidan boshqariladigan ikkita nometall kiradi [4].

Videomapping (3D mapping) (inglizcha video — video va inglizcha xaritalash — aks ettirish, proyeksiya) - audiovizual san'atdagi yo'nalish bo'lib, u atrof-muhitdagi jismoniy ob'yektga uning geometriyasi va kosmosdagi joylashuvini hisobga olgan holda 3D proyeksiyasi hisoblanadi. Dasturiy ta'minot proyektor bilan istalgan tasvirni proyeksiya yuzasiga moslashtirishi mumkin.

Ushbu uslub bir vaqtning o'zida qo'shimcha o'lchamlarni, optik illyuziyalarni qo'shishi va statik ob'ektlarni harakatga keltirishi mumkin bo'lgan rassomlar va reklama beruvchilar tomonidan qo'llaniladi. To'liq hikoyani yaratish uchun video ko'pincha audio bilan birga keladi. Maxsus kompyuter texnologiyalari proyeksiya rejalashtirilgan ob'ektning 3D modelini yaratish, so'ngra uni video xaritalash ko'rsatuvi ssenariysiga muvofiq o'zgartirish imkonini beradi. Shundan so'ng, ob'ektning "tuzatilgan" 3D tasviri haqiqiy ob'ektga proektsiyalanadi, bu ob'ektning o'zida o'zgarish xayolini beradi [5].

So'nggi paytlarda inson yuzidagi video xaritalash (Facial Projection Mapping) faol rivojlanmoqda, uni tez orada mustaqil shaklga ajratish mumkin (hozircha u kichik

ob'ektlarga proyeksiya sifatida tasniflanadi). Ushbu video xaritalashni yaratish uchun 3D modelni yaratish uchun birinchi navbatda yuz yuzasiga maxsus kristallar qo'llaniladi. Shundan so'ng, 3D modelning o'zi yaratiladi. Shundan so'ng, 3D xaritalash yuzga proyeksiya qilinadi[6].

Yana bir istiqbolli yo'nalish ko'cha grafiti va video xaritalash o'rtasidagi simbiozga o'xshaydi. Graffiti sirtga (odatda ko'cha devoriga) qo'llaniladi, bu me'moriy video xaritalash yordamida hayotga kiradi. Proyeksiya ham to'g'ridan-to'g'ri graffiti ustiga, ham atrofdagi yuzaga tushadi [7].

Raqamli texnologiyalar kino tarixida durdona asarga aylandi, chunki ular turli davrlar, tsivilizatsiyalar va voqeliklarning syujetlari va hikoyalarini qayta yaratishga imkon beradi va shuning uchun imkonsiz narsani imkonsiz qiladi, insonga butun dunyoni ochib beradi va uni shu narsaga jalb qiladi. dunyo.

Ixtiro qilinayotgan texnologiyalarning xilma-xilligi bizga kino va ijod olamida tobora ko'proq yangi imkoniyatlarni ochishga imkon beradi, bu odamga o'z his-tuyg'ularini ifoda etish, o'z shaxsiyati va boshqalarning shaxsiyatini boyitish, muammolarni muhokama qilishga va qiyin vaziyatlardan o'tishga majbur qiladi.

Bugungi kunda zamonaviy madaniyatning globallasuvi zamonaviy teatr oldiga qo'ygan asosiy vazifalardan birini - madaniyatning yuqori texnologiyali sivilizatsiyasi va An'anaviy shakllarin birlashtirishdan iborat.

Zamonaviy badiiy makonda axborot (multimedia, proyeksiya, audiovizual) texnologiyalarning rivojlanishi juda dinamik bo'lib, ular san'atning ko'plab turlari qamrab olmoqda. Yangi texnologiyalar ko'proq vizual tasvirlarni yaratishga yo'naltirilgan, shuning uchun ulardan ssenografiyada foydalanish nuqtai nazaridan spektakl yaratishning g'oya, eskiz, maketdan tortib dekoratsiya yaratishgacha universallashtiradi.

Teatrda raqamli texnologiyalardan foydalanish teatrda yangi texnologiyalarning shakllanishi, tarixiy rivojlanish sharoitida dunyo rasmining sahna ko'rinishi o'zgarishi, teatr texnik jihozlarining tobora kuchayib borishi, ajoyib san'atning yangi janrlari va shakllarini yaratishga hissa qo'shdi. Hozirgi vaqtda rejissyorlarga proyeksiyalash qurilmalari, ovoz tizimlari, video tasvirlar va yoritish tizimlari kabi texnologik uskunalarning katta tanlovi taklif etiladi. "Proyeksiya" sahnagrafiyasida vizual eskizlarni yaratish uchun bir qancha dasturlar (Compas 3d, PTC Creo, 3DFreeCAD, SolidWorks) mavjud.

Zamonaviy sahnagrafiyadagi axborot texnologiyalari An'anaviy grafika va rasm chizish texnikasining hissiy tomonini yanada batafsil professional xususiyatlarga ega bo'lgan sahnagrafiyaning yangi qirralarini shakllantirishga imkon berdi; maxsus dasturlar yordamida tayyorlangan multimedia vositalari jozibadorligi, keng ko'lamliligi, maxsus effektlarning ko'pligi; ularni raqamli formatda aniq takrorlash va uzatishda aks etadi. Yangi texnologiyalar kompyuterda 3D-modellashtirish, multimediya dasturlaridan foydalangan holda musiqa yaratish, sahnalashtiruvchi rassomning vazifasi qo'yilayotgan asar uchun sahnani rejissyor yordamida, kelishgan holda har tomonlama mukammal va kerakli ko'rinishga keltirish ushbu turdagi faoliyatni amalga oshirishning yangi tamoyillarini

shakllantirishga yordam beradi, milliy teatrlarni sahnalashtirish jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanish, sahnograflarning yangi davr estetik talablariga javob beradigan spektakllar badiiy qiyofasini yaratishda ijodiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Yangi texnologiyalar teatr san'atini birlashtirish va globalashtirishga, shu jumladan spektakllarni Internetda onlayn translyatsiya qilish imkonini beradi.

Teatr san'atida Raqamli Teatr turi paydo bo'ldi. Raqamli teatr bu sahna harakatini kuchaytirish uchun teatr kuchini raqamli texnologiya kuchi bilan birlashtirgan gibrid san'at turi.

Teatrning bu turi 21-asrning boshlarida va 2020-yilgi pandemiyadan oldin rivojlangan, ammo uning gullab-yashnashi teatrlar majburiy izolyatsiya holatiga tushib qolgan blokrovka davrida sodir bo'lgan. Raqamli teatr raqamli texnologiyalardan foydalangan holda translyatsiya qilinadigan "An'anaviy" teatrdan (onlayn-eshittirishlar) farq qiladi.

Raqamli teatr raqamli texnologiyalar yordamida haqiqat xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratilgan. Unda Minecraft, Sims va Whatsapp, Zoom, Instagram, elektron pochta, messenjerlar, qo'ng'iroq va ovoz yozish kabi dastur va texnologiyalardan foydalanish mumkin.

Bugungi unda ayniqsa Yevropa davlatlarida Raqamli Teatr rivojlana boshladi. Bu borada Yaponiya teatr xodimlari katta natijalarga erishdilar. Yaponiyadagi raqamli teatrning birinchi namunalaridan biri sifatida Chocolate kompaniyasi tajribasini ko'rib chiqish mumkin, u Zoom platformasida "Gekidan Telework" truppasini ishga tushirdi, bu yerda tomoshabinlar teatr harakatlariga ta'sir o'tkaza oldilar. Shochiku prodyuserlik kompaniyasi tomonidan boshqariladigan Zoom Kabuki loyihasi Yaponiyada raqamli teatr rivojida yangi bosqichni boshlab berdi.

Onlayn loyiha 2020-yil dekabr oyida Amazon Prime'da "Yaji Kita" spektaklini taqdim etdi. Teatrlarni online ko'rish imkonini beradigan mobil ilovalar ham mavjud. Digital Theatre ilovasi orqali shular jumlasidandir. Bu ilovada jaxonning mashhur spektakllari jamlangan. Bu teatrlarni uyda o'tirib ham tomosha qilish mumkin. Raqamli teatrdan onlayn tomoshabinlar jonli teatrlar va kinoteatrlardagi tomoshabinlarga qaraganda yoshroq va xilma-xildir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kompyuter animatsiyasi elementlari san'atdagi yangi so'zdir, chunki ular kompyuter rasmlari, harakatlar va haqiqiy atmosferani birlashtiradi. Uning yangi makonlarni ochadigan asosiy yangiligi uning interaktivligidadir: to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyati, o'zaro havolalar, interaktiv qidiruv, ya'ni tomoshabinning ssenariyni ishlab chiqish jarayonida, uning o'zgarmasligida ishtirok etish imkoniyati.

Menimcha, bizni bevosita tomoshabin ishtirokida yana ko'plab kashfiyotlar kutmoqda. Biz hali ham bu yo'nalishda harakat qilishimiz kerak. Agar rassomlar tahrirlash va vizual texnika bilan "aralashsa", lekin ayni paytda ular jonli efir rejimida mavjud bo'lsa va tomoshabin virtual makonda sodir bo'layotgan voqealarga ta'sir qila olsa, bu yangi narsa bo'ladi. Interfaol lahza barchani teatr tuyg'usiga yaqinlashtiradi.

San'at ta'limida raqamlashtirishning eng asosiy ko'rinishi sun'iy muhit va personajlar yaratish; manzara va obyektlarni kompyuterda modellashtirish; jarayonni soddalashtirish maxsus kaskadyor sahnalarini suratga olish; effektlarni yaratish; sintez va badiiy tovushni qayta ishlash; chiziqli bo'lmagan tasvirni tahrirlash, ovoz va boshqalardir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Broadcasting. Телевидение и радиовещание» 18- Журнал №2-2003. 6, С.
2. Мария Теракопян. Назад в будущее // <http://www.kinoart.ru/magazine/09-2007/revue/terakop0709/>
3. Электронный, цифровой, театральный кинематограф в стандарте ТВЧ и пленочный театральный кинематограф Комар В.Г. 5, С. 103 // <http://www.dtcinema.ru/content/view/65/9/>
4. Устинов В. А. Nab 2001 шоу цифрового кинематографа/Техника кино и телевидения. 2001.№ 10, С. 53
5. X.Boltaboyev "Fitrat va san'at nazariyasi". Gazetasi. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi", 1998 y.23 x.
6. Eyzenshteyn. Tanlangan asarlar. T 5, 55,96 bet
7. Dubniak. (2022). 1. Educational digital transformation and digital Competences: legal aspects. Informatsiya i pravo, doi: 10.37750/2616-6798.2022.3(42).270253

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kurbanova Aziza Tolibovna**, "Axborot texnologiyalari" kafedrasi mudiri, PhD,otsent, [Курбанова Азиза Толибовна, заведующий кафедрой "Информационные технологии," PhD, доцент], [Aziza T. Kurbanova, head of the Department of "Information Technologies," PhD, Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh. Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och dahasi 127 «A» uy. 100164 [адрес: Узбекистан, Ташкент Мирзо Улугбекский район, Массив Ялангач, 127 «А» дом. 100164], [address: Uzbekistan, 100164, Tashkent, Mirzo Ulugbek district, Yalanhach street 127 "A".]]; e-mail: kurbanovaaziza87@gmail.com.